

SANDA GOLOPENȚIA: MODELUL ȘI MODELELE

Nicolae CONSTANTINESCU*

Într-o convorbire telefonică sau, mai probabil, într-un schimb de mesaje pe e-mail, sociologul Zoltán Rostás, editorul (alături de Theodora-Eliza Văcărescu) volumului *In Honorem Sanda Golopenția* (Editura Spandugino, 2020, 664 p.) îmi mărturisea că, dintre toate cărțile editate de el până atunci, aceasta i-a dat cea mai mare bătaie de cap, a solicitat o muncă editorială extrem de dificilă, prin – m-a lăsat să înțeleg – complexitatea operei celei omagiate, prin caracterul încă deschis al unei opere *in progress* (un volum cuprinzând scrierile originale despre folclor ale Sandei Golopenția¹ urma să apară în anul aniversării, dar pandemia i-a amânat, după cum se vede, apariția), prin originalitatea acesteia, prin diversitatea abordărilor contributorilor, de la evocări sentimental-biografice la schițe de sinteză sau la prelungiri personale, în marginea scrierilor savantului român, format la Universitatea din București, România și consacrat la Brown University din Providence, Rhode Island, U. S. A.

De fapt, în preajma aniversării a 80 de ani de viață, Sanda Golopenția (n. 2 martie 1940) adunase, cu extraordinara sa putere de muncă, cu o tenacitate de neegalat, din propria sa operă, câteva volume de scrieri științifice, grupate în *Structuri, sisteme, transformări. Studii de lingvistică și poetică*, Editura Academiei Române, 2016, 671 p., *Acțiune, interacțiune, identitate. Studii de pragmatică lingvistică*, Editura Academiei Române, 2017, 756 p., *Studii de semiotică. Etudes sémiotiques. Semiotic Studies*, Editura Academiei Române, 2019, 537 p., *Perspective noi în studiul teatrului*, Traducere din limba franceză Doina Jela și Sanda Golopenția. Traducere din limba engleză de Nicoleta

* Universitatea din București.

¹ „Scrierile de folclor, etnologie, antropologie reținute pentru acest volum au fost scrise și publicate de-a lungul câtorva decenii, din anii studenției la Facultatea de Filologie a Universității din București și ai începuturilor în munca de cercetare în institute academice, între care și acela de Folclor, ulterior de Etnografie și Folclor, unde i-a avut ca mentori pe profesorul Mihai Pop, pe Ovidiu Birlea, pe Harry Brauner, pe care îi evocă în secțiunea de «Istorie» a volumului de față. Indirect, prin cei trei, l-a recuperat și pe Constantin Brăiloiu, despre care a scris un studiu *altfel* decât cele ale etnomuzicologilor de profesie (Sanda Golopenția, *Constantin Brăiloiu sau despre globalizarea etnomuzicologiei*, Spandugino, 2016)” (Nicolae Constantinescu, *Referat la volumul Folclor, etnologie, antropologie de Sanda Golopenția*, Editura Academiei Române, 2020) (Inedit).

Dascălu, Spandugino, 2019, 887 p., plus un volum sinteză, retrospectiv, *Marele proiect*, Spandugino, 2020, 816 p., adunând studiile introductive, notele și comentariile la opera antumă și postumă a ilustrilor săi părinți, tatăl, Anton Golopenția (1909–1951), sociolog de excepție, filosof al culturii, cercetător al vieții comunităților românești înaintea și în timpul Celui de Al Doilea Război Mondial, victimă a represiunii sălbatice din România „democrației populare”, mort nejudecat și necondamnat într-o închisoare comunistă, la 42 de ani, și mama, Ștefania (Cristescu) Golopenția (1908–1978), cu studii universitare la Paris, membră a Școlii Sociologice a lui D. Gusti, crescându-și singură cei doi copii, suportând vexațiunile unui regim totalitar, care nu-i uita și nu-i ierta pe „dușmanii poporului” (*horribile dictu!*), urmărindu-i, cu o tenacitate absurdă, prin serviciul de cadre și prin „organele abilitate”, pe cei care le erau rude (copii, părinți, soț/ soție, mult după ce cel/cei care se făcuse(ră) vinovat(ți) plătise(ră) cu viața vina reală ori imaginară pentru care fuseseră stigmatizați.

Tăcerea primilor 40 de ani de viață, adică până în 1980, când Sanda Golopenția și soțul său Constantin Eretescu iau decizia gravă, dureroasă, de a se „autoexila” și emigrează în America, lasă loc altor „tăceri”, de data aceasta auzite, scrise, făcute publice, în pagini din presă liberă, din S. U. A. și Europa de Vest, în jurnale personale, în literatura autobiografică, în corespondență, recuperate, mai târziu, în secvențe masive ale Operei.

Tăcerea putea fi, a fost, o modalitate de apărare: „La terminarea studiilor eram doctor în tăcut”, rememorează, după decenii, Sanda Golopenția anii *aceia*. „După facultate, cele o mie de fețe ale tăcerii au continuat să mi se dezvăluie, ca multora dintre cei care aparțin generației noastre. Tăcerea la ședințe, tăcerea la defilări, nicio silabă în plus peste autobiografia poem sau baladă, fixată odată pentru totdeauna, recitată anost atunci când eram chemată la cadre. Tăceam pe stradă, tăceam la cozi. [...] Tăceam simplu, spre a rămâne normali.”²

Aflăm, din contribuția lui Iordan Datcu (*Sanda Golopenția, scriitoare*) la volumul omagial, că sărbătorita a scris un studiu de istorie literară, de patruzeci de pagini, (*Bătălii ale tăcerii*), publicat mai întâi în engleză (1993) și apoi în română, în volumul *Vămile grave*, (1999), „despre suprimare și supraviețuire în literatura română de după 1945, despre continuitate și discontinuitate, cu exemple concludente de scriitori”.

După evenimentele din Decembrie 1989, așteptate, ca speranță, de mulți dintre noi, neașteptate, ca desfășurare, „ca la noi la nimenea”, în viața Sandei Golopenția se deschid oportunități greu de întrevăzut, în 1980, la plecarea sa din România. Le evocă Ligia Bârgu-Georgescu (*Sanda, prietena mea*): Înainte de plecare, „s-au făcut bagajele, s-au triat lucrurile, iar Sanda a vrut să mai verifice încă o dată locuința. [...] Înainte de a părăsi apartamentul, ne-am privit, ne-am îmbrățișat și am plâns amândouă un timp. Eram sigure că nu ne vom mai vedea niciodată”. Acest „niciodată” s-a încheiat mai repede decât se putea prevedea și cele două prietene și colege de Institut s-au revăzut, la București după numai zece ani.

În următorii 30 de ani, Sanda Golopenția a reluat o muncă titanică, gândită cu mult timp înainte (de reținut, în acest context, uluitorul transfer, în colete mici, a întregii arhive a familiei /AFG/ în America, la fratele Sandei, Dan, „exilat” în S.U.A., unde își

² Sanda Golopenția, *Viața noastră cea de toate zilele*, București, Editura Curtea Veche, 2009, p. 383

definitiva un doctorat, printr-o hotărâre judecătorească, luată la București), aceea de *recuperare*, acum putem spune aproape *integrală*, a scrierilor distinșilor săi părinți, concretizată în seria de *Opere* de Anton Golopenția (v. de ex. Vol. I. *Sociologie. Antume*, 2002; Vol. II. *Statistică, demografie și geopolitică*, 2000; Vol. III, *Literatură, estetică și filosofie*, 2018, Vol. V, *Statistică, demografie și geopolitică. Postume*, 2019) și Ștefania Cristescu-Golopenția (mama) (*Gospodăria în credințele și riturile magice ale femeilor din Drăguș (Făgăraș)* [1940], Ediția a III-a, 2002, *Descântece din Cornova – Basarabia*, 2003, *Sporul vieții. Jurnal, studii și corespondență*, 2007) în jurul căreia sunt centrate unele studii din prima parte a volumului omagial, *In honorem Sanda Golopenția*, 2020: Mihail M. Cernea, *Reîmprospătarea sociologiei românești cu opere de valoare*, Zoltán Rostás, *Rapsodia epistolară: un ego-document unic – o abordare inovatoare*, Rodica Zane, *Rapsodia epistolară – fapt editorial total*, Sorin M. Rădulescu, *Confluente spirituale și destine culturale convergente: de la opera ficei la opera părinților*, cu o listă aproape completă a scrierilor editate de Sanda Golopenția din opera părinților săi (*In Honorem S. G.*, 2020, p. 124–125).

Un tur ghidat în propria sa viață și operă, realizează cercetătoarea în interviul-mărturisire acordat profesorului universitar Otilia Hedeșan de la Timișoara, *De vorbă cu Sanda Golopenția. Un hypertext, op. cit.*, p. 54–86, în care evocă sau reconstituie experiențele sale de teren, la început sub egida a doi maeștri – Ovidiu Bîrlea și Mihai Pop, ambii formați în perioada de înainte de Război, colaboratori ai lui Anton Golopenția, întâlniți, acum, în ipostaza lor de cercetători la Institutul de Folclor, pe care nu i-a urmat, totuși, ceea ce îl făcea pe primul să o considere o „trădătoare”, în timp ce lui Mihai Pop i se părea un lucru firesc, independența de gândire fiind o calitate de apreciat a unui om de știință.

Astfel, o notă caracteristică pentru traiectul științific al Sandei Golopenția este *distanțarea* față de modele. Uneori, în cazul său, chiar distanțarea față de propriile opțiuni, așa că, atunci când a părăsit grupul de studenți și cercetători³ condus de Mihai Pop, la Sârbi, pe Valea Cosăului, în Maramureș, și a constituit „disidența Breb”, Sanda Golopenția a schimbat nu numai „tutela” întrutotul binefăcătoare a Profesorului, dar și orientarea teoretică a acestuia. „Eu – zice interviewata – am mers pe dorința de a adânci terenul, de a duce până-n pânzele albe câte un singur informator”, interesată fiind de „intersubiectivitatea între cercetător și informator” (p. 79).

Aici e timpul să amintim despre o apropiere târzie, cea a lui Constantin Brăiloiu, sub tutela căruia s-au format și Mihai Pop și Ovidiu Bîrlea, care îl însoțiseră pe marele savant în cercetările gustiene de la Drăguș, Fundu Moldovei și în expediția în satele de la est de Bug (experiență care trebuie să fi contat enorm de mult în dosarul de cadre/ de la Securitate al lui Anton Golopenția și al altor participanți). Așa încât când scrie și publică volumul *Constantin Brăiloiu sau despre globalizarea etnomuzicologiei*, Editura Spandugino, 2016, Sanda Golopenția execută nu numai un act de *restituire* (nu încă!) *in integrum* a operei unui mare etnomuzicolog român, dar și de *distanțare* a sa (a Sandei G.) față de cei dinainte, pentru că, fără a minimaliza în vreun fel ediția de *Opere/Oeuvres*,

³ Din care lipsește, în amintirile mele, Pavca (Pavel) Ruxăndoiu, primul dintre asistenții lui Mihai Pop, după revenirea acestuia la Catedra de folclor, în 1957.

realizată cu abnegație și mult efort de Emilia Comișel, profesoara de la Brown University completează biografia și bibliografia lui C. Brăiloiu, cu pagini „interzise” înainte de 1990 – cercetările „de la Est de Bug” – și cele realizate „unde va în Vest”, „Constantin Brăiloiu à Genève. 1944–1945” și „L’après-guerre des double exils: Constantin Brăiloiu à Genève entre 1945 et 1948” și cu interpretări teoretice aduse la zi („Dimensiunea general semiotică a etnomuzicologiei lui Constantin Brăiloiu”, „Constantin Brăiloiu et les universaux pragmatiques”, „The Semiotic Dimension of Constantin Brăiloiu’s Ethno-musicology”), în acord cu orientările, mereu actuale, permanente aduse la zi, ale *lingvistului* Sanda Golopenția⁴.

⁴ V. Nicolae Constantinescu, *Un exil ratat. Constantin Brăiloiu la porțile „lumii noi”*, în „Revista Româno-Americană”, editată de Asociația „Amicii Statelor Unite”, sub conducerea unui comitet de redacție, 1926-1945-2009, seria a doua, numărul XXVIII, aprilie 2017, p. 135–141, din care rezultă caracterul omogen, unitar, integrator al opereii Sandei Golopenția: „Unele lămuriri, în legătură cu neliniștile și încercările de salvare, prin emigrarea în S. U. A., a lui Brăiloiu, în fața iminentei schimbări a soartei țării din Estul Europei, după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, aduce Sanda Golopenția în volumul *Constantin Brăiloiu sau despre globalizarea etnomuzicologiei*, Editura Spandugino, 2016, 254 p. Iar aceste deslușiri, poate nu pe de-a-ntregul limpezi, se sprijină pe o serie de documente, necunoscute sau foarte puțin cunoscute, la care numai Sanda Golopenția, cu tehnica sa de scormonitor în arhive și depozite (vezi, în acest sens, cu titlu de exemplu, cele patru volume compacte Anton Golopenția, *Rapsodia epistolară* I, 2004, II, 2010, III, 2010, IV, 2014, cuprinzând mii de scrisori expediate și primite de marele sociolog român, din adolescență până la reținerea/arestarea sa în 1950) putea să ajungă, sprijinită și de alți voitori de bine, din țară și din străinătate. Sunt, în primul rând, scrisori ale lui Brăiloiu către cei care, credea el la vremea respectivă, îl puteau ajuta să facă pasul, uriaș, altminteri, către America, precum Anton Golopenția, membru al delegației românești la Conferința de pace de la Paris (1946) și Sabin Manuilă, din aceeași „echipă” cu Golopenția, stabilit, deja în SUA, și ale acestora către Brăiloiu. S-au găsit patru scrisori „emigrate”, de la A. G. către C. B., adică rămase în „valiza” Brăiloiu, și trei scrisori „arestate”, adică „ridicate” de Securitate și păstrate în Arhiva S. R. I., de la C. B. către A. G. Și, din anii 1950–1951, cinci scrisori adresate de C. B. lui Sabin Manuilă și trei ale acestuia către etnomuzicologul român, așezate toate în capitolul *Cum n-a ajuns Constantin Brăiloiu în Statele Unite*, p. 57–83. Sunt cinci ani (1946–1951) de încercări disperate de a trece dincolo de „cortina de fier”, care se instalase, mai temeinic decât prevăzuseră cei rămași de o parte și de alta a acesteia, cinci ani la capătul cărora Brăiloiu, ajuns acum la vârsta de 58 de ani, cedează: „Oricâtă groază îmi face gândul că foștii prieteni de inimă (în nota 75 editorul scrie „C. Brăiloiu se referă la Uniunea Sovietică”) ai U. S. A. ar putea veni pe aici, este cu neputință să-mi iau rămas bun de veci, numai sub cuvânt că vreau să mă pun la adăpost. [...] Așa fiind, cred potrivit să pun cruce încercărilor mele și ostenețelor celor din America, închizând un dosar nenorocit, nădăjduiesc pentru totdeauna” (p. 81).

E o sfâșiere în vorbele marelui folclorist, dar și o demnitate de boier valah, pe care o remarcase și Anton Golopenția într-o „declarație” dată „liber, conștient, nesilit” la ancheta din ziua de 28.X.1950. Marele sociolog și politolog relatează despre întâlnirile sale cu Constantin Brăiloiu la Paris și formulează cu claritate, sinceritate, luciditate următoarea apreciere: „M-a întrebat (Brăiloiu – n. n. N. C.) dacă cred că ar putea să-și continue nesupărat munca la Arhiva de folclor și catedră, în caz că s-ar întoarce în țară. Am răspuns că nu cred, de vreme ce are concurenți în specialitate și este de neam boieresc și are fire de boier” (p. 35). Într-adevăr, Constantin Brăiloiu provenea dintr-o veche familie boierească din Oltenia, demnitari și intelectuali, „al cărei arbore genealogic se întinde dincolo de secolul XIII”, cum notează Emilia Comișel, care dă, într-o notă, câteva nume de prestigiu ale istoriei românești, între care Cornea, Banul Craiovei, serdarul Barbu, ispravnicul Niculaie, Constantin (1810–1889), om politic, magistrat și profesor la Facultatea de Drept, ministru de Justiție și al Afacerilor Străine, ca și tatăl muzicologului, tot Niculae, „strălucit jurist, referent la Înalta Curte de Conturi” (Comișel, *op. cit.*, p. 8, nota 4). O dovadă a acestei filiații se află și în faptul că marele etnomuzicolog semnează unele din studiile, volumele, plachetele publicate cu menționarea prenumelui tatălui – Const. N. Brăiloiu.

Reiau, în „eticheta” de mai sus, titlul schiței de portret făcută sărbătoritei de către profesoara Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, colegă de an cu cea omagiată, *Sanda Golopenția lingvist* (p. 87–95) din care rețin câteva concluzii: „Cercetările de lingvistică – în sens larg – ale S. G. reflectă o anume plăcere a experimentului critic. Autoarea pare că dorește să exploreze posibilitățile, dar și limitele de ordin descriptiv și interpretativ ale diverselor modele și metode de studiere a limbii curente într-o anumită perioadă: de la structuralism și statistică lexicală la transformaționalism, de la poetică matematică la pragma-stilistică și semiotică. Cunoscute și înțelese în detaliu, aceste modele și metode nu sunt niciodată aplicate întocmai, ci sunt reinterpretate și rafinate, în funcție de datele supuse analizei”. „Experiment critic”, „posibilități și limite”, „reinterpretare” și „rafinare” sunt procesele pe care lingvistul Sanda Golopenția le utilizează în discursul său teoretic despre limbă.

Doina Jela, fostă studentă a Sandei Golopenția, în calitatea acesteia de asistentă la „plata cu ora” (presupun, pentru că angajarea fiicei lui Anton Golopenția la Universitate ar fi fost, în acei ani, o imposibilitate), la cursul de gramatică al profesorului Emanuel Vasiliu, își amintește: „Ea dezambiguiza, termenul era la modă, dez-opaciza cât de cât demonstrația acestuia, atât de sublim gratuită, adică inutilă, încât nu puteam deduce din ea decât că nu e pentru capetele noastre de viitori profesori de gramatică normală, de programă îmbătrânită în rele, ce aveam să purtăm cu demnitate datorită de a răspândi la sate respectul pentru cratimă și pentru literatura cât de cât autentică, în detrimentul sarcinii de a-i glorifica pe «toboșarii vremurilor noi», și ea exasperant învechită și eternizată”. (p. 36)

Datoria față de propria mamă, Ștefania Cristescu-Golopenția, care și-a apărut cu îndârjire copiii, ferindu-i, pe cât a fost posibil, de ororile timpurilor noi, s-a concretizat în gestul simbolic al recuperării, prin publicare, a volumului de descântece din Cornova culese și publicate de mama sa⁵ îndată după stabilirea în S. U. A. Menționam, în studiul nostru din volumul omagial⁶ că, între cele două ediții ale descântecului/descântatului în

Cu un asemenea *pedigree* în noua democrație populară supraviețuirea lui C. Brăiloiu ar fi fost dificilă, în ciuda poziției sale consecvent democratice, grijii pentru valorile fundamentale ale spiritualității românești, concretizată în constituirea Arhivei de Folklore a Societății Compozitorilor Români, în atașamentul lui față de cercetările concrete de teren ale „monografiștilor” din Școala Gusti la care a participat în 1929 (Drăguș, Brașov), 1930 (Runcu, Gorj) și în 1942, în satele românești de la est de Bug. Aceasta din urmă, organizată direct de Anton Golopenția, pare să fi atârnat foarte greu în aprecierea organelor de anchetă, după ce războiul își schimbase cursul și trupele sovietice intraseră victorioase în România și impuseră, într-un scurt timp, un nou regim politic în țară.

La începutul anului 1947, Brăiloiu îi scria lui Anton Golopenția: „Cât despre mine, sunt îndoit, întristat odată de sufletul dușman oricărei lumini al unora, al doilea despre [sic!] slăbiciunile lor în materie și pe deasupra de faptul că n-am fost eu în stare să îndrept nici una nici alta. Dureros.” (Scrisoare C. B. – A. G., 31 I. 1947, la Sanda Golopenția, *op. cit.*, p. 51). Și, câteva luni mai târziu: „Văd că, în timpul din urmă, o seamă dintre ai noștri s-au strecurat în cașcavalurile interaliate ca tânărul Mănuilă la ONU, iar dl Bădărău la UNESCO. N-am putut afla nici într-un chip cum sunt alcătuite aceste noi organe, cine intră, cine nu, cine hotărăște, pe ce bază ai putea apuca într-acolo” (*Ibidem*, p. 52).

⁵ Ștefania Cristescu, *Descântece din Cornova – Basarabia*, volum editat, cu introducere și note de Sanda Golopenția, la Editura Hiatus din Providence, U. S. A., 1984, urmată, după 20 de ani, de *Descântatul în Cornova – Basarabia*, Editura Paideia, 2003.

⁶ V. Nicolae Constantinescu, *O moștenire de familie – cercetările de folclor*, în vol. Theodora-Eliza Vacarescu, Zoltan Rostas (edit.), *In Honorem Sanda Golopenția*, București, Spandugino, 2020, p. 252–266

Cornova, Sanda Golopenția a publicat un studiu substanțial, în engleză, *Love Charms în Cornova, Basarabia*⁷ și a continuat operația de „distanțare” față de lucrările mamei sale, și ale „clasicilor” domeniului (Ovid Densusianu, Alexandru Rosetti), chiar atunci când se ocupă de componenta lingvistică, verbală a ritualului de vindecare: „Operăm cu un *domeniu pragmatic* (al descântatului), punând accentul pe descântece (înțelese restrâns ca *formule*), dar situându-le în raport cu ansamblul gesturilor magice și al actelor de vorbire, al combinațiilor de rol și al scopurilor urmărite de cei care descântă sau sunt descântați”⁸.

Ioana Repciuc, cercetător la Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie „A. Philippide” din Iași, care a avut-o în comisia de doctorat la teza sa despre *Poetica descântecului românesc* pe Sanda Golopenția, scrie, în deplină cunoștință de cauză, despre contribuțiile de mare valoare științifică ale acesteia în domeniul „descântologiei”, cum îmi place mie să numesc studiul formulelor magice din riturile de vindecare. „În definitiv, elementul exponențial pentru cercetările Sandei Golopenția asupra magiei populare nu îl reprezintă în mod special capacitatea de a propune sau de a urma o prestabilită grilă taxonomică, ci abilitatea de a înțelege statutul distinct al descântecelor de dragoste și rolul lor exemplar în demersul mai larg de înțelegere a magiei populare. Putem bănuși în această preferință pentru studiul magiei erotice influența experienței de editor dobândită în publicarea cercetărilor asupra magiei ale Ștefaniei Cristescu.”

De la distanță, un congener al Sandei Golopenția, etnologul maghiar Vilmos Voigt (n. 1940), fondatorul și președintele Societății Maghiare de Semiotică, susține aprecierile mai tinerei noastre colege de la Iași, integrând studiile despre descântece ale SGE (= Sanda Golopenția Eretescu) în fluxul cercetărilor internaționale ale acestora, cu precădere cele maghiare, și subliniind caracterul înnoitor al demersurilor etnologului român, în special prin abordarea semiotică a folclorului. Comentariile la volumele *Desire Machine* și *Romanian Love Charms Pragmatics* și sugestiile formulate de Vilmos Voigt în studiul său *Approaching Love Charms (In Honorem S. G., p. 172–185)* vin din partea unui nume important din lingvistica și folcloristica universală. „SGE’s analysis of love charms is not merely a database; her research also reflects the pragmatics of love charms. And it is one of the most spectacular contemporary theories of folklore” (p. 185)

Calitatea de „deschizător de drumuri” se recunoaște și în celelalte domenii de activitate ale sârbătoritei. *Surpriza teatrală*, despre care scrie Mihai Zamfir, sintetizează impresiile lăsate unui cititor profesionist, profesor de literatură română, critic și istoric literar, de volumul *Perspective noi în studiul teatrului* (Spandugino, 2019), volum citit „cu pasiune și cu interes mereu sporit”. I se alătură, cu un studiu temeinic, *Teatrul prin ochii și gândul Sandei Golopenția*, Miruna Runcan, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, eminent teatrolog, care face o analiză de profunzime a acestui segment din proiectul științific al Sandei Golopenția. „Ceea ce unește în profunzime secțiunile volumului de față („Teatru și epocă”, „Didascalii”, „Replici”, „Personaj”, „Impromptu teatral” – n. n. N. C.), fiecare dintre ele centrând tematic o zonă de căutări aparte, un fel

⁷ În volumul *Studies in Moldovan. The History, Culture, Language and Contemporary Politics of the People of Moldova*, New York, Columbia University Press, 1996, p. 145–205. O versiune în limba română a acestui studiu, cu titlul *Descântatul de dragoste în satul Cornova (Basarabia)* publică Sanda Golopenția în vol. *Intermemoria. Studii de pragmatică și antropologie*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001, p. 101–153.

⁸ Sanda Golopenția, *Limba descântecelor românești*, București, Editura Academiei Române, 2007, p. 34.

de proiect personal pe termen mediu al autoarei, este *perspectiva pragmatică de sorginte austiniană* (subl. n. N. C.). O perspectivă generoasă, cu forța de a privi în adâncime, dar al cărei farmec la lectură crește tocmai din pricină că nu evită comparatismul, nici nu se eschivează de la țeserea unor rețele diacronice revelatorii. [...] *Perspective noi în studiul teatrului* dă seamă asupra unui univers de cercetare și reflecție dintre cele mai bogate și mai fascinante, o lectură pe cât de solicitantă pe atât de plină de rod, de revelații, care îndeamnă la fiecare pas la reconsiderări, la dialog, ba uneori și la polemici, ceea ce e, s-o recunoaștem, un efect de lectură dintre cele mai reconfortante în câmpul teoriei teatrale.”

O deschidere dinlăuntru sau mai de aproape realizează Monique Martinez Thomas, profesor cu o vastă experiență în comunicarea teatrală (a publicat volumul *Voir les didascalies*, Paris, 1994, în colaborare cu Sanda Golopenția), despre care scrie, cu admirație și respect: „La personnalité hors norme de Sanda Golopenția nous incite à ne jamais contenter des chemins tracés ou de prêts à penser, mais à jeter des liens improbables entre les choses, à inventer de nouveaux concepts, à travers les frontières, pour agir. Une pensée plastique et nomade, l'essence de l'ouverture à l'autre, si nécessaire”.

În partea a treia („În jurul operei”) a volumului *In honorem...*, profesorul Mircea Anghelescu, coleg de facultate și de cenaclu literar cu Coca Eretescu, soțul Sandei Golopenția, scrie un studiu doct despre *Didascaliiile în vechile piese românești* (p. 351–356), adaos pe material românesc la construcția teoretică încheată realizată de sărbătorită în lucrările selectate pentru capitolul „Didascalii” din volumul *Perspective noi...*, 2019.

Volumul omagial *In honorem Sanda Golopenția* adună cincizeci de contribuții, de mai mică (2–3 pagini, precum cele două semnate de Mihaela Albu sau chiar de o singură pagină) sau de mai mare întindere, semnate de sociologi (Mihail M. Cernea, Sorin M. Rădulescu, Zoltán Rostás, Ionuț Butoi, Theodora-Eliza Văcărescu, co-editor, cu Z. Rostás, al volumului omagial, în care publică, în finalul secțiunii II. „Dincolo de operă”, p. 327–328, un poem cu titlul *anchetă fp 218, vol. 64, f. 5–14*⁹, Septimiu Chelcea, Dana Costin, Dumitru Sandu), lingviști (Lidia Bradley, Alexandra Cornilescu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană Dindelegan, Mina-Maria Rusu, Inge Crosman Wimmers), etnologi/folcloriști (Ligia Bârgu Georgescu, Nicolae Constantinescu, Iordan Datcu, Ioana-Ruxandra Fruntelată, Ion Ghinoiu, Otilia Hedeșan, Corina Iosif, Ioana Popescu, Ioana Repciuc, Ion Talos, Vilmoș Voigt, Rodica Zane), scriitori, istorici și critici literari (Mihaela Albu, Liliana Alexandrescu, Mircea Anghelescu, Ana Blandiana, Vasile Bogdan, Ada D. Cruceanu, Doina Jela, Mircea Martin, Miruna Runcan, Mihai Zamfir), cercetători în domenii conexe (Alyssa Grossman, Monique Martinez Thomas, Ruxandra Pop, Costin Popescu, Octavian Roske, Vasile Șoimar, Allison Fong, Cristian Fernea, Octavian Doclin, Lavinia Spandonide).

Constat că operația de a-i grupa, după specializări, pe colaboratorii la volumul omagial închinat Sandei Golopenția nu a fost facilă, și aceasta datorită faptului că sărbătorita însăși acoperă, prin opera sa, arii disciplinare diverse, fiind o personalitate plurivalentă, cu deschideri în mai multe domenii, cu contribuții majore în toate acestea. La fel, gruparea acestor contribuții în cele trei secțiuni ale volumului omagial („Despre operă”,

⁹ Un monolog-confesiune, care începe cu versurile „mi-e sufletul hrană pustie,/de dat la câini, după beție” și se încheie cu „doar tâmpla mi-e moară și vânt –/pe cuvânt.”

„Dincolo de operă”, „În jurul operei”), lasă loc unor neînsemnate, de altfel, speculații privind criteriile adoptate de editori întru aceasta¹⁰, dar ar trebui să-i lăsăm pe lingviști/semioticieni să descifreze nuanțele dintre „dincolo (de operă)” și „în jurul (operei)”, ceea ce nici nu ar adăuga, nici nu ar diminua cu nimic efortul editorilor și diligența contributorilor, unii din aceeași generație cu sărbătorita sau mai vârstnici, alții cu mult mai tineri, discipoli sau continuatori, deși a intra în componența trenului condus de mecanicul-șef Sanda Golopenția seamănă cu atașarea unor vagoane de mărfar la un expres internațional (scuzați comparația care, oricum, „n'est pas raison”). Și, mai ales, toate aceste „nuanțări”, nu ar distruge imaginea de *întreg* a cărții, egală cu integralitatea ființei, a cercetătorului, a recuperatorului, a creatorului despre care un apropiat îi spunea mamei sale, într-o convorbire telefonică, din 12 octombrie 1977, ora 9 dim[ineața], „un lucru pe care eu [Ștefania Cristescu-Golopenția] nu l-am înțeles încă până acum: «La Sanda e aproape un principiu de a fi aspră cu sine însăși!» După ce viața a fost și este atât de aspră cu ea!”¹¹

Autoexigența („aspră cu sine însăși”) se arată a fi încă o marcă a personalității Sandei Golopenția, alături de vigoarea intelectuală neistovită, de tendința de a ieși mereu din rând, de a fi mereu ea însăși, asigurându-i originalitatea creatoare, cultul părinților, dragostea de țară, de poporul român, de limba și cultura românească, nu în sensul patriotismului de paradă, nici al naționalismului desuet, militantismul pentru cauze superioare. O bună parte din aceste calități sunt decelate cu finețe de un alt congener, profesorul Mircea Martin, care comentează scrierile din exil într-un eseu remarcabil, *Emigrația ca descoperire de sine*, p. 285–292. Obiectul central al exegezei criticului îl constituie cartea *Mitul pagubei* (1986), un eseu despre „această experiență de inadaptabilitate”, trădând un „complex al nerealizării personale depline care dă seama – simultan – despre modestia, dar și despre orgoliul autoarei noastre”. „Orgoliu” și „modestie”, ambele așezate sub semnul „lucidității sale autoscopice”, intuit de Cornelia Comorovski ca o calitate, un principiu de viață al Sandei Golopenția, acela de a fi „aspră cu sine însăși”.

Ar fi mai mult decât interesant să aflăm (și poate că timpul nu e departe de asta, pentru că pandemia, bat-o vina!, a creat decalaje între data aniversării și apariția omagiului, întârziind, astfel, și reacțiile la acesta) opiniile „subiectului” despre el însuși, așa cum transpare din comentariile celor care i-au citit cărțile și i-au împărtășit ideile, i-au fost colegi, prieteni, colaboratori, studenți, doctoranzi, despre care (puțini dintre ei) am reușit să dau seamă în această succintă adnotare. Pentru ceilalți, necuprinși în articolul de față, și cărora le cer iertare de a nu-i fi menționat măcar (între care Ioana-Ruxandra Frunteletă,

¹⁰ „Partea I, «Despre operă», cuprinde texte care încearcă să înțeleagă diverse aspecte ale studiilor, cercetărilor, recuperărilor de arhivă realizate de Sanda Golopenția [...]. În partea a II-a, intitulată «Dincolo de operă», se simte cel mai bine și mai dezvăluit emoția care infuzează volumul: majoritatea sunt scriituri personale – eseuri, scrisori, proze scurte și poezii. În fine, partea a III-a, «În jurul operei», este cea mai amplă și include articole academice care acoperă domeniile în care este activă Sanda Golopenția [...]», *Prefață sau Dragostea (pentru știință) în vremea pandemiei*, Editorii, *In honorem Sanda Golopenția*, 2020, p. 14–15.

¹¹ Ștefania Cristescu-Golopenția, *Sporul vieții. Jurnal, studii, corespondență*. Text stabilit, introducere și note de Sanda Golopenția, București, Editura Paideia, 2007, p. 86: „Mi-a telefonat Nely Comorovski ca să mă întrebe ce știu de Sanda. Ce draguță! Îi poartă și ea aceeași grijă ca și mine. Convorbirea mi-a făcut mult bine”. La nota 221, p. 560, editorul notează: „Prof. Dr. Cornelia Comorovski, specialist în literatură comparată, a predat la Universitatea București și, ulterior, stabilindu-se în Franța, la Universitatea din Angers.”

Vers și cântec. Premisele unei antropologii a limbajului poetic folcloric, p. 471–488, cea mai sandagolopențiană dintre toți), rămâne cartea care, singură, vorbește despre Sanda și traiectul ei intelectual, științific, existențial.

Profesoara (lingvist, semiotician, specialist în pragmatică, sociolog și etnolog prin descendență, teatrolog, publicist, memorialist, scriitor) **Sanda Golopenția** poate să spună, cu îndreptățire, vorbele poetului latin Horațiu: „**Exegi monumentum aere perennius**”.

